

CAFÉ COM PRINCÍPIO EM CHÁVENA FRIA: CONSTRUÇÃO DO PROFESSOR ESTRANGEIRO EM PORTUGAL

COFFEE WITH PRINCIPLE IN A COLD CUP: THE CONSTRUCTION OF THE FOREIGN TEACHER IN PORTUGAL

Maria José do Carmo ¹[0000-0002-7654-0674]

Ana Paula da Silva ¹[0000-0001-7358-4527]

¹ Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portugal
marionfass@hotmail.com, p4000@ulusofona.pt

Resumo. Esta pesquisa busca compreender os desafios de integração encontrados pelo professor estrangeiro em Portugal, relativamente às transformações epistemológicas em torno da sua identidade profissional. Procura investigar no quadro das ciências contemporâneas, pertinentes à educação - especialmente na Teoria da complexidade de Edgar Morin (2001) - quais os fatores fenomenológicos que contribuem para os efeitos das mudanças ocorridas nos processos didáticos-pedagógicos, relacionados com a (re)construção da identidade do perfil socioprofissional e da prática discursiva do docente estrangeiro, nomeadamente nas escolas básicas e secundárias do Sistema Português de Ensino. O estudo parte da ideia de que é importante identificar e analisar o perfil do professor estrangeiro, a fim de detetar e entender como a sua identidade profissional é afetada em contexto de profissionalidade estrangeira (Gao, 2010; Leigh, 2019; Yip et al., 2019). Objetiva contribuir para a averiguação das mudanças situadas no âmbito da identidade profissional e cultural do professor imigrante e das adequações didáticas, enviesadas pelos constructos idiosincráticos dos saberes pedagógicos, presentes na construção da sua prática. A metodologia utilizada será a de natureza qualitativa, recorrendo às técnicas de observação, grupos focais e de análise documental. A investigação será realizada em Portugal Continental com os professores das escolas básicas e secundárias do ensino público e das escolas privadas. Como resultado da pesquisa, espera-se enfatizar a importância de novas políticas públicas necessárias para o desenvolvimento da integração identitária dos professores estrangeiros em Portugal, bem como a contribuição para o bom desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, justificadas diante da multiculturalidade contida na (i)migração, diversidade, inclusão e desenvolvimento profissional docente, presentes na atualidade.

Palavras-chave: Professor Estrangeiro, Identidade, Portugal, Perfil Socioprofissional

Abstract. This research seeks to understand the integration challenges faced by foreign teachers in Portugal, particularly with regard to the epistemological transformations surrounding their professional identity. It aims to investigate, within the framework of contemporary educational sciences—especially Edgar Morin’s Theory of Complexity (2001)—the phenomenological factors that contribute to the effects of changes occurring in didactic–pedagogical processes related to the (re)construction of the socioprofessional identity profile and the discursive practice of foreign teachers, particularly in basic and secondary schools within the Portuguese Education System. The study is based on the premise that it is important to identify and analyze the profile of foreign teachers in order to detect and understand how their professional identity is affected in contexts of foreign professional practice (Gao, 2010; Leigh, 2019; Yip et al., 2019). It aims to contribute to the examination of changes related to the professional and cultural identity of immigrant teachers, as well as to didactic adaptations shaped by idiosyncratic constructs of pedagogical knowledge present in the development of their practice. The methodology adopted is qualitative in nature, employing observation, focus groups, and documentary analysis techniques. The research will be conducted in mainland Portugal with teachers from public and private basic and secondary schools. As expected outcomes, the study seeks to emphasize the importance of new public policies necessary to support the development of identity integration among foreign teachers in Portugal, as well as to contribute to the advancement of innovative pedagogical practices justified by the multicultural context inherent to (im)migration, diversity, inclusion, and contemporary teacher professional development.

Keywords: Foreign teacher; Identity; Portugal; Socioprofessional profile.